

TARIYXIMIZDĪN AYANISHLI BETLERI HAQQINDA

Ramatullaev Maman Alisherovich - University of Innovation Technologies docenti w.a. PhD.

Annotaciya: Bul maqalada XX ásirdegi sovet totalitar dúzimi dáwirinde Ózbekstanda alıp barılǵan siyasiy quwdalawlar hám onıń ayanishlı aqıbetleri bayanlangan. Xalıq basınan ótken qırǵınlar, súrginler hám repressiya qurbanlarınıń táǵdiri tariyxı derekler tiykarında kórsetiledi. Sonıń menen birge, gárezsizlikten keyingi dáwirde olardı aqlaw hám esteligin mángilestiriw isleri talqılanadı.

Annotation: This article describes the political repressions carried out in Uzbekistan during the Soviet totalitarian regime in the 20th century and their tragic consequences. The history of the massacres, exiles, and victims of repression experienced by the people is presented based on sources. At the same time, efforts to rehabilitate them and perpetuate their memory in the post-independence period will be discussed.

Tayanish sózler: sovet totalitar dúzimi, siyasiy quwdalaw, repressiya, deportaciya, qırǵınlar, tariyxiy estelik.

Key words: Soviet totalitarian regime, political persecution, repression, deportation, massacres, historical monument.

XX ásir adamzat turmısında hár túrli waqiyalarga – urıslar, jawızlıqlar, apatshılıqlar, sonıń menen birge ullı ashılıwlar, dóretiwshilikler dáwiri boldı. Bulardıń barlıǵı unamlı yaki unamsız bolıwına qaramastan tariyx múlki esaplanadı. Búgingi áwlad olardıń barlıǵın úyreniwi, talqılawı kerek. Sebebi tariyx keleshek áwladlar ushın sabaq bolıwı kerek. Prezidentimizdiń atap ótkenindey, “babalarımızdıń Watan tınıshlıǵı hám azatlıǵı jolındaǵı gúresi búgingi kún jasları ushın ibrat mektebi esaplanadı” [1].

1917-jılǵı Oktyabr awdarıspaǵı nátiyjesinde Túrkhanda kúsh penen ornatılǵan Sovet hákimiyatı xalqımız basına qanshadan-qansha qırǵınlar alıp keldi. Bul qorqınıshlı dúzimdi úlkemiz xalıqları qabıl etpedi. Olar gárezsizlik, erkinlik

hám milliy azatlıq ushin jillar dawamında gúres alıp bardı. Bul gúresler dawamında ayırım avtorlardıń esaplawına qaraganda 1 million 900 mıń watanlasımız Túrktannan shet elge shıǵıp ketken, 1 million 700 mıń watanlasımız Sibirge, Ukrainaǵa, Uzaq Shıǵısqa, Arqa Kavkazǵa, Uralǵa, Volga boyları hám basqa aymaqlarǵa súrgin etilgen [2; 12].

Búgingi kúnde tariyxımızdıń ayanıshlı, qayǵılı betlerin hár tárepleme, tereń úyrenip, haqıyqıy tariyxtı jazıw tariyxshılar aldındaǵı úlken wazıypa. Mine, usınday obyektiv kózqarastı talap etetuǵın betlerden biri sovetlerdiń Ózbekstanda alıp barǵan quwdalaw siyasatı hám onıń ayanıshlı aqıbetleri, el pidayılarınıń táǵdirleri bolıp esaplanadı. Bular Watanımız tariyxında, atap aytqanda, ekinshi jer júzilik urısqa shekemgi tariyxımızda ulıwma jarıtılmaǵan. Gárezsizlikke erisiw bosǵasında hám gárezsizlik jıllarında ǵana Ózbekstanda siyasiy quwdalaw hám onıń qalay ótkenligin, ayanıshlı aqıbetlerin ashıp beriw, burınǵı quwdalaw qurbanların aqlaw, ismlerin máńgilestiriw ilajları kórildi.

Sovet hákimiyatınıń quwdalaw siyasatı siyasiy, ekonomikalıq hám ruwxiy-aǵartıwshılıq tarawlarda alıp barıldı. Siyasiy quwdalaw qızıl terror, saylaw huqıqınan ayırıw, miynet láshkerlerine alıw, kulaklastırıw, súrgin etiw, úlken qırǵın hám deportaciýalar kórinisinde bolsa, ekonomikalıq quwdalaw salıq, májbúriy tólemler, ekonomikalıq jumıstı sheklew kórinisinde bolsa, ruwxiy-aǵartıwshılıq tarawındaǵı quwdalaw milliy, diniy qádiriyatlardı sheklew, mádeniy miyrastı joq etiw, cenzura hám basqa kórinislerde boldı. 1918-jılı 5-sentyabrde RSFSR XKSnıń “Qızıl terror haqqında”ǵı dekreti ǵalaba quwdalawlardıń “huqıqıy” tiykarın belgilegen hám siyasiy terrordı rásmiy kórsetken birinshi huqıqıy-normativ hújjet boldı [3; 426-427].

1920-1930-jılları Ózbekstanda siyasiy quwdalawlar obyektke qaratılıwı boyınsha ayırım shaxs yaki pútkil bir sociallıq toparǵa qaratıldı. Awıllarda úlken abırayǵa iye bolǵan bay diyqanlar, diniy ulamalar hám basqa múlk iyeleri menen bir qatarda, kolxoz dúzimi hám sovet hákimiyatınıń basqa agrar tarawdaǵı ilajlarına ashıq qarsı shıqqan kámbaǵal hám orta hallarǵa da qollanıldı.

Siyasiy quwdalawlar qollanılıw xarakterine qaray, jeke hám massalıq túrge bólinip, bolsheviklik rejim hám onıń agrar siyasatına qarsı aktiv qarsılıq kórsetip atırǵan ayırım tulǵalar yáki barlıq qatnasıwshılar massalıq quwdalawǵa ushıraǵan. Ózbekstanda sovet dúzimi tárepinen siyasiy quwdalaw dáslep mámleketlik basqarıw, bilimlendiriw hám sud organlarında baslandı.

Quwdalawdıń eń joqarı basqıshına kóterilgen 1937-1938-jılları kópshilik ózbekstanlılar óltirildi, konclagerlerge taslandı. 1937-jil mart aylarınan baslap ayırım ziyalılar qamaqqa alına basladı. Usı jılları tek mámleket hám partiya, ilim hám mádeniyat ğayratkerleri emes, al awıl xojalıǵı, sanaat hám transport xızmetkerleri, hátteki kirillshe xat-sawatı joq, alıs awıllarda jasaytuǵın ápiwayı adamlar da sovet mámleketiniń quwdalaw siyasatınıń qurbanı boldı. 1937-jil 10-avgusttan 1938-jil 1-yanvarga shekem Ózbekstan Respublikasınan 10700 adam qamaqqa alınıp, olardan 3613 adam atıwǵa, 7087 adam 8-10 jil múddetke miynette dúzetiw lagerlerine húkim etildi. Usı waqt ishinde Ózbekstan SSR NKVD janındaǵı “úshliktiń” 8 májilisinde Qaraqalpaqstan ASSR NKVDı boyınsha 412 adam ústinen húkim shıǵarıldı. Olardan 65 adam atıw jazasına, 245 adam 10 jil múddetke, 32 adam 8 jil qamaq jazasına húkim etildi, tek gana 9 adam qamaqtan azat etildi [4; 13].

Burıńǵı Awqam ekinshi jáhán urısınan aldın, urıs hám urıstan keyingi jıllarda da quwdalaw siyasatın dawam ettirip, oylap tabılǵan ulamalar, milletshiler isi boyınsha kóplegen ádebiyat, mádeniyat, ilim tarawı, din ulamaların quwdaladı. Bir gana Ózbekstanda 1937-1953-jılları Ózbekstan NKVD janındaǵı “úshlik” qararı boyınsha 100 mıńǵa jaqın adam qatańǵa ushıraǵan, olardan 13 mıńı atıp taslanǵan, Qaraqalpaqstannan bolsa 20 mıńǵa jaqın adam qamaqqa alınǵan [5; 8].

Burıńǵı Awqam Konstituciyası statyalarında puqaralardıń diniy isenimine qaramastan saylaw hám saylanıw huqıqına iye ekenligi, olardıń erkinliklerin sheklewdiń qadaǵan etilgenligi kórsetilgenine qaramastan, sovet totalitar dúzimi dáwirinde xalqımızdıń milliy tariyxıy baǵdarlamaların, ruwxıy baylıqların tarqatıwshı ilimli, diniy sawatlı kóplegen ulamalarımız ayıpsız qamaqqa alındı, súrgin etildi, awır jazalarǵa tartıldı [6; 3]. XX ásirdeń 80-jılları “Paxta isi”, “Ózbek

isi” dep atalgan oylap tabilgan jinayiy isler boyinsha da minlagan biyguna watanlaslarimiz quwdalawga ushiradi.

Quwdalaw qurbanlarin uyreniw, olardin ismlerin mangilestiriw Ozbekstan Respublikasi Prezidentini 1999-jili 12-mayda jariyalangan parmani ham 22-iyulda Ozbekstan Respublikasi Ministrler Kabinetini “Watan ham xalq azatligi jolinda qurban bolgan pidayilardin esteligin mangilestiriw haqqinda”gi qararlarinan keyin kenin jolga qoyildi.

Ozbekstan Respublikasi Prezidentinin 2001-jil 1-mayda qabil etilgen “Repressiya qurbanlarin eslew kunin belgilew haqqinda”gi parmani tiykarinda 31-avgust Respublikamizda “Repressiya qurbanlarin eslew kuni” sypatinda belgilenedi.

Uliwmalastirip aytatugin bolsaq, quwdalaw – bul sovet totalitar duzimini ajiralmas quram bolegi esaplanadi.

Paydalanilgan adebiyatlar:

1. Ozbekstan Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevni 31-avgust kuni “Sheyitler esteligi” estelik kompleksinde Repressiya qurbanlari kunine bagishlangan ilajdagi shigip soylegen sozinen.

2. Шамсутдинов Р. Ўзбекистонда советларнинг қатағон сиёсати ва унинг оқибатлари. – Ташкент, 2012.

3. Ўзбекистон тарихи. Биринчи китоб. – Ташкент, 2019.

4. Бабашев Ш. Қарақалпақстанлы зиялылар үстинен сиясий процесс. Нөкис, 2012.

5. Бабашев Ш. Репрессии. Депортация. Преступления против человечества. Нөкис, 2014.

6. Бабашев Ш. Дөхмет дегиши. Нөкис, 2009.